

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.10369122

КУПЕЛЬСКАЯ Юлия Камильевна

преподаватель, топ-мастер по перманентному макияжу,
основатель школы-студии красоты,
J.K SCHOOL & STUDIO PERMANENT, Россия, г. Екатеринбург

АВТОРСКИЙ МЕТОД ЭСТЕТИЧЕСКОГО КАМУФЛИРОВАНИЯ ТРАВМИРОВАННОЙ КОЖИ: ШРАМОВ, РУБЦОВ, РАСТЯЖЕК И ПИГМЕНТАЦИИ

Аннотация. Эта научная статья посвящена исследованию, где рассматривается уникальная техника эстетического камуфлирования (закрашивание в тон кожи) травмированной кожи и разглаживания шрамов/рубцов/растяжек. В ней описаны преимущества и особенности этого уникального метода, а также шаги, необходимые для его проведения у людей с различными дефектами кожи, такими как шрамы, растяжки, алопеция, витилиго, пигментные пятна, шрамы после удаления татуажа и рубцы после хирургических вмешательств. В рамках исследования была проведена оценка эффективности этой техники камуфлирования, а также разглаживания шрамов, растяжек и осветления пигментных пятен с использованием уникального метода коррекции травмированной кожи. В процессе исследования было осуществлено оценка эффективности нового метода, который может помочь людям, страдающим от различных травм кожи, вызванных ДТП или хирургическими вмешательствами, в восстановлении и улучшении внешнего вида, а также в повышении их эмоционального и психологического состояния. Участие в исследовании приняли 30 женщин в возрасте от 20 до 55 лет, у которых были проблемы с внешним видом тела или лица. Всем участницам была предложена процедура камуфляжа травмированной кожи, используя новый метод. После проведения процедуры коррекции участники повторно оценили свою внешность, уровень болевых ощущений и уровень удовлетворенности. Результаты этого исследования могут быть полезны для мастеров перманентного макияжа, косметологов, косметиков-эстетистов и людей с внешними дефектами. Исследование доказало, что уникальная методика коррекции травмированной кожи положительно влияет на общий облик лица и тела, а также на психологическое благополучие. После процедуры 95% участниц отметили улучшение своей внешности, а 85% были довольны результатом перед повторной процедурой. Эти исследования будут полезны для мастеров перманентного макияжа, для косметологов, косметиков-эстетистов, а также для людей, которые имеют такие недостатки с нарушением кожных покровов и пигментацией чтобы исправить свой внешний вид, с помощью камуфляжа.

Ключевые слова: косметология, дерматология, камуфляж шрамов и растяжек, витилиго, эстетическая дермопигментация, пластическая хирургия, татуаж рубцов, микропигментирование, удаление татуажа, пигментные пятна, трихопигментация, алопеция.

Введение

Причиной проведения этого исследования стало отсутствие эффективных методов

реконструкции дефектов кожи на лице и теле, а также способов скрытия приобретенных этиологий. Люди, страдающие от визуальных

косметических недостатков, испытывают глубокий психологический дискомфорт, что приводит к необходимости скрывать их под одеждой и косметикой. Моя главная цель - помочь этим людям, которые не знают о современных методах камуфляжа, способных существенно улучшить их социальную жизнь и психологический комфорт. Также целью данной статьи заключается в расширении списка процедур мастера перманентного макияжа или косметолога-эстетиста в помощи и в распространении идеи о новых уникальных методах камуфляжа эстетических проблем.

Этот метод заключается в предпилинговой подготовке кожи, с использованием косметических средств, специальных картриджей с нано-иглами и во введении в сетчатый слой дермы специального красящего пигмента под цвет кожи, с помощью игл для татуажа различных конфигураций от 3RS до 12RM.

Задачи исследования:

- выбор наиболее подходящего метода камуфляжа,
- проведение процедуры с соблюдением всех медицинских стандартов и авторских техник,
- обеспечение правильного пост процедурного ухода и поддержание взаимодействия с пациентом для оценки эффективности и его внешнего и психологического благополучия.

Популярные методы:

Различные методы позволяют скрыть или уменьшить дефекты кожи, к ним относятся:

- химический пилинг,
- дермабразия,
- лазерная шлифовка,
- криодеструкция, но результаты не всегда гарантированы, а стоимость может быть очень высокой. Кроме того, многие методы у

наших участников, как показал опрос, ассоциируются с хирургическим вмешательством, что может вызывать страх у пациентов.

Каждый из этих методов конечно имеет свои преимущества. Косметические средства обеспечивают быстрое решение проблемы и могут быть использованы самостоятельно. Лазерная коррекция и микрохирургия обладают большей эффективностью и длительностью эффекта. Сочетание дермабразии и внесение красителя (пигмента) в кожу предоставляют возможность постоянного камуфляжа.

Поэтому настоящим прорывом стала такая технология, как эстетическое камуфлирование (закрашивание) рубцов, шрамов, растяжек, витилиго и других травм кожного покрова.

Некоторые клиенты боятся, что вдруг не получится или не подойдет оттенок для камуфлирования, но имеющаяся у меня разнообразная палитра камуфлирующих пигментов дает мне возможность идеально подобрать именно тот естественный оттенок, который максимально подойдет к коже конкретного клиента и наилучшим образом сольется с ее естественным оттенком после заживления, это и является главной задачей моего метода.

В некоторых случаях получить 100% результат не удастся, но зато сама травмированная кожа будет почти сливаться с цветом кожи, а ее границы - не столь четкими и явными, т.к. моя техника включает шлифовку кожи специальными нано-иглами и далее уже внесение красящего пигмента иглой и аппаратом для перманентного макияжа.

На фото 1 процедура камуфлирования шрама через 2 месяца после одной процедуры. Разглаживание гипертрофического рубца, показан процесс заживления спустя 2 недели

Фото 1

Фото 2

Камуфляж имеет свои преимущества:

- Быстрое восстановление после процедуры,
- Отсутствие болевых ощущений во время процедуры,

- Невысокий уровень повреждение тканей,
- Риск появления гиперпигментации находится на низком уровне,
- Улучшение внешнего вида и повышение самооценки,

– Минимальное количество сеансов и стоимость процедуры.

Например: камуфляж растяжек. Каждая родившая женщина сталкивается с проблемой травмированной кожи после родов, что делает эту технику актуальной для миллионов женщин. Растяжки после беременности портят состояние кожи, делая ее дряблой и рыхлой, а также лишают женщину внешней привлекательности. Из-за этих проблем снижается самооценка, что мешает вести полноценные

сексуальные отношения, так как женщина чувствует себя непривлекательной для партнера. Решение проблемы травмированной кожи после родов является важным для каждой женщины, которая стремится чувствовать себя красивой и привлекательной.

На фото 3 представлены результаты через месяц после процедуры разглаживания травмированной кожи и камуфляжа растяжек после родов.

Фото 3

Перед проведением данной процедуры важно учитывать противопоказания.

Абсолютные противопоказания:

- Сахарный диабет 1 типа,
- Пониженная свертываемость крови,
- Спид, Гепатит,
- Прием антибиотиков, антикоагулянтов, иммуномодуляторов,
- Бронхиальная астма и эпилепсия,
- Склонность к образованию келоидных рубцов.

Воздержаться от процедуры стоит при:

- Беременности и в период кормления грудью
- Повышенном артериальном давлении,

- Менструации;
- Стадии обострения герпеса и воспалительных процессов на участке, на котором предполагается воздействие,
 - Свежие рубцы/шрамы, стабилизация от 1 до 1,5 лет,
 - Пластические операции, подкожные инфильтрации в стадии стабилизации от 1 до 6 мес.,
 - Сильных аллергических реакций,
 - Наркотическом и алкогольном опьянении.

Авторский метод Купельской Ю.К. по коррекции травмированной кожи представлен на фото 4.

Фото 4

Метод состоит из следующих этапов:

1. Подготовка рабочего места: после визуального осмотра дефекта кожи, подбираем разные аппараты и красители с косметическими средствами, например: один аппарат Дермапен для фракционной терапии, который работает со специальными картриджами (нано-иглами), поверхность этого картриджа представляет собой стальную круглую пластину, усеянную микроиглами, выступающими на 0.1 мм, количество игл на площадке, может быть от 12 до 60 и второй, это аппарат для перманентного макияжа любой марки, желателен с регулировкой различного хода иглы от короткохода до длиннохода и с конфигурациями игл от 3 RSLT до 12 RMLT. Также на момент исследования в 2023 году уже начали выпускать нано-иглы, которые подходят для аппаратов перманентного макияжа.

2. Обрабатываем зону специальным средством для размягчения рогового слоя. Это может быть любой предпилингвый мультикислотный лосьон, желателен с Ph 3,5. Он используется для уменьшения толщины рогового слоя и выравнивания рельефа кожи, имеет дополнительные преимущества, например: он

обеспечивает более равномерное проникновение красителя и минимизирует шелушение кожи. В данном исследовании использовался образец лосьона будущей косметической линейки под именем бренда Купельской Ю.К. Для подготовки кожи обязательно нужно вспенить средство. Для достижения выравнивания дефекта, на обрабатываемой зоне использовался нано-картридж с количеством 60 игл на поверхности. Далее смыть водой и обработать Хлоргексидином.

3. После подбираем цвет сыворотки и перманентного красителя. Такая сыворотка-пудра используется, если есть небольшие участки пигментации на коже. Она применяется как средство для тонирования кожи и используется как до основного закраса перманентным красителем (пигментом) так и после. В основном в составе таких сывороток используются растительные компоненты: экстракт зеленого чая, гиалуроновая кислота, экстракт орегано, витамин B3, сок алоэ вера, экстракт женьшеня и водорослей, диоксид титана (SPF фактор). Эти растительные компоненты также провоцируют выработку коллагена. В исследовании использовались сыворотки DermaWhite

от Корейской компании Stave и Dermedics, которые выравнивают, матируют и маскируют кожу, в то же время ухаживают и защищают от UV лучей.

4. Далее наносим нано-картриджем сыворотку в тон кожи, круговыми и втирающими движениями. С последующим нанесением перманентного красителя марки SmartPigments, авторские пигменты для камуфляжа от Купельской Ю.К. Максимально подбирая и смешивая разные оттенки, чтобы он соответствовал тону окружающих тканей.

5. Заключительный этап, с применением аппарата для перманентного макияжа и конфигурацией игл 5 RSLT, используется штриховая и спиральная техника татуажа, для плотного закраса шрама, рубца или растяжек. Такая травма приводит к разглаживанию травмированной кожи и выработке коллагеновых и эластиновых волокон.

При внедрении красителя в кожу наблюдается стадийное изменение макро и микро анатомического строения кожи: воспалительная стадия сменяется стадией незавершенного фагоцитоза с последующей интеграцией пигмента в сетчатый слой дермы.

Преимущества авторского метода Купельской Ю.К. эстетической коррекции травмированной кожи:

1) этот метод объединяет передовые технологии и тщательно разработанные техники и косметические продукты для достижения максимально естественных и желаемых результатов у пациентов.

2) еще одним важным преимуществом этого метода является его многофункциональность. Он позволяет не только корректировать видимые дефекты на коже, но и улучшать ее состояние в целом. Повышается регенерация клеток и выработка коллагена. Это особенно актуально для пациентов с травмированной кожей на лице, так как они часто испытывают проблемы с внешним видом.

3) благодаря использованию разных техник из эстетической косметологии и инновационных подходов, этот метод способен

достигать потрясающих результатов. Камуфлирование травмированной кожи и восстановление ее эстетического вида становится возможным без длительной и сложной хирургической интервенции, что сокращает реабилитационный период и повышает удовлетворенность пациентов.

4) каждый клиент получает возможность обсудить свои ожидания и предпочтения с профессионалом, что позволяет создать наиболее подходящий план процедуры. В результате клиенты чувствуют себя уверенно и комфортно на протяжении всего процесса, зная, что их индивидуальные потребности будут полностью учтены.

В итоге авторский метод Купельской Ю.К. по эстетической коррекции и камуфлированию травмированной кожи предлагает широкий спектр преимуществ для клиентов. Индивидуальный подход, многофункциональность, высокая эффективность и тщательное планирование всего процесса коррекции гарантируют достижение естественных и желаемых результатов, позволяя пациентам почувствовать себя комфортно и уверенно в своем внешнем виде.

Общие этапы проведения процедуры:

1. Визуальный осмотр травмированной кожи.

2. Собираем анамнез и клиент подписывает информированное согласие на проведение процедуры Эстетического камуфляжа.

3. Выбираем цвет пигмента и согласовываем его с клиентом.

4. Очищаем и дезинфицируем кожу.

5. При необходимости наносим анестезирующий крем.

6. Начинаем вносить краситель (пигмент) с помощью иглы и аппарата для перманентного макияжа.

7. После обрабатываем антисептическим средством и специальным кремом.

8. Выдаем памятку с рекомендациями по уходу.

На фото 5 результат одного сеанса, показан процесс заживления камуфляжа пигментации у женщины на нижней части ноги.

Фото 5

Однако, в некоторых случаях может потребоваться провести три-четыре сеанса для достижения лучшей впитываемости пигмента. Поэтому окончательный результат можно будет увидеть только через 3-4 месяца. Важно отметить, что дополнительные сеансы не только повышают стойкость пигмента, но и позволяют исправить недостатки или внести корректировки в первоначальный дизайн. Например, если после первого сеанса вы ощущаете, что цвет слишком бледный или не такой, как вы ожидали, то второй сеанс поможет внести необходимые изменения.

Рекомендации по уходу после процедуры

Первые две недели после процедуры, рекомендуется воздержаться от посещения бани, сауны, спортзала, бассейна и солярия. Также следует избегать вредных ультрафиолетовых лучей и отказаться от принятия ванны. На третий день после процедуры образуется корочка на обработанном участке, ее нельзя сдирать. Через неделю корочка сама слезет. Необходимо использовать специальные средства, рекомендованные мастером. Во время восстановления следует ограничить применение гелей для душа и других косметических продуктов, которые могут пересушить кожу. Восстановление после процедуры проходит быстро и безболезненно.

Для эффективного заживления участка необходимо регулярно обрабатывать его специальными мазями. Длительность процесса заживления составляет десять дней, поэтому важно не пренебрегать коррекцией. Не забудьте назначенное время для посещения специалиста и проведения дополнительной процедуры. Эстетическая дермопигментация – услуга, способная помочь избежать пластической хирургии. За несколько часов на этой процедуре вы сможете поднять свою самооценку и избавиться от комплексов. Через внешний вид можно достичь быстрого и безболезненного улучшения качества жизни.

Эффективность метода камуфляжа может оцениваться как по объективным, так и по субъективным критериям. Важно подчеркнуть, что психологическое восприятие собственного вида является критически важным фактором. Успешное эстетическое камуфлирование шрамов, рубцов и растяжек может значительно улучшить самооценку и качество жизни пациентов, уменьшить психологический дискомфорт и повысить уверенность в себе.

В данном исследовании были задействованы 30 женщин из различных сфер деятельности и с разными этиологиями на коже. Эти так называемые дефекты позволили получить более глубокое понимание исследуемой проблематики.

Таблица 1

Характеристика участниц данного исследования

Характеристика	Средний показатель	Диапазон
Возраст	35	20-55 лет
Длительность этиологии	3 года	1-7 лет
Степень повреждения тканей	10%	5-20%

Основной целью исследования было изучение влияния процедуры эстетического камуфляжа на внешний вид и уверенность в себе у женщин с дефектами кожи. Анкета, разработанная для исследования, включала вопросы о

внешнем виде участниц до и после процедуры, их удовлетворенности результатами, а также о самооценке и уверенности в себе, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности авторского метода камуфлирования Купельской Ю.К.

Показатель	% участниц
Внешний вид и уверенность в себе	95%
Удовлетворенность после 1-2 сеанса	85%
Уровень неприятных ощущений во время процедуры	30%

Благодаря фокусировке на разнообразии дефектов кожи и количестве участников исследования, было достигнуто глубокое понимание исследуемой проблематики и получены ценные выводы, имеющие практическую значимость в эстетической коррекции травмированной кожи. Внешний вид после нескольких процедур и уверенность в себе отметили 95% участниц. Удовлетворенность проведенных 1-2 сеансов – 85%. Также 30% отметили неприятные болевые ощущения во время процедуры, но это никак не влияет на ограничение и проведение процедуры.

Заключение

В заключении следует отметить, что камуфляж шрамов, рубцов и растяжек имеет широкий спектр методов и техник, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Психологическое влияние успешного камуфляжа на пациента не менее важно, чем его внешний вид. Поэтому выбор метода камуфляжа должен основываться не только на эффективности, но и на психологических потребностях пациента. Разработка персонализированных подходов к камуфляжу станет важным направлением дальнейших исследований в этой области.

Для нас, женщин, очень важна красота, особенно на лице, ведь не зря говорят, что красивое лицо является безмолвной рекомендацией.

Литература

1. Лорие Я. В. Медицинский татуаж: история развития. Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. 2005;1:18–26. [Lorie YAV. Meditsinskiy tatuazh: istoriya razvitiya. Eksperimental'naya i klinicheskaya dermatokosmetologiya. 2005;(1):18–26 (In Russ.)]
2. Электронная библиотека ДВГМУ : Дермопигментация – решение различных эстетических проблем (fesmu.ru)
3. Карымов О. Н., Калашникова С. А., Воробьев А. А., Полякова Л. В. Сравнительная характеристика морфологических изменений кожи при использовании различных татуировочных пигментов (экспериментальное исследование). Медицинский вестник Северного Кавказа. 1338.pdf (stgmu.ru) 2022;17(4):421-425. DOI <https://doi.org/10.14300/mnnc.2022.17101>
4. Шатохина Е.А., Полонская А.С., Бобров М.А., Голанова О.А., Круглова Л.С. Нежелательные кожные реакции, связанные с татуировками. Обзор литературы и клинический случай. Клиническая дерматология и венерология. 2020;19(6):874-883.
5. Данилин Н.А., Мариничева И.Г., Курдяев И.В. Современные методы лечения доброкачественных сосудистых и пигментных образований кожи. Пластическая хирургия и эстетическая медицина. 2023;(3):130-137.

KUPELSKAYA Yulia Kamilievna

teacher, top permanent makeup artist, founder of the beauty studio school,
J.K SCHOOL & STUDIO PERMANENT, Russia, Ekaterinburg

THE AUTHOR'S METHOD OF AESTHETIC CAMOUFLAGE OF INJURED SKIN: SCARS, SCARS, STRETCH MARKS AND PIGMENTATION

Abstract. *This scientific article is devoted to a study that examines a unique technique for aesthetic camouflage (painting to match the skin tone) of injured skin and smoothing scars/scars/stretch marks. It describes the benefits and features of this unique method, as well as the steps required to perform it on people with various skin defects, such as scars, stretch marks, alopecia, vitiligo, age spots, tattoo removal scars and surgical scars. The study assessed the effectiveness of this camouflage technique, as well as smoothing scars, stretch marks and lightening age spots using a unique method for correcting traumatized skin. The study assessed the effectiveness of a new method that can help people suffering from various skin injuries caused by road accidents or surgical interventions in restoring and improving their appearance, as well as improving their emotional and psychological well-being. 30 women aged 20 to 55 years who had problems with the appearance of their body or face took part in the study. All participants were offered a procedure to camouflage injured skin using a new method. After the correction procedure, participants re-rated their appearance, level of pain, and level of satisfaction. The results of this study may be useful for permanent makeup artists, cosmetologists, aestheticians, and people with external defects. The study has proven that a unique technique for correcting damaged skin has a positive effect on the overall appearance of the face and body, as well as psychological well-being. After the procedure, 95% of participants noted an improvement in their appearance, and 85% were satisfied with the result before the second procedure. These studies will be useful for permanent makeup artists, cosmetologists, cosmetic estheticians, as well as for people who have deficiencies with skin disorders and pigmentation in order to correct their appearance using camouflage.*

Keywords: *cosmetology, dermatology, camouflage of scars and stretch marks, vitiligo, aesthetic dermopigmentation, plastic surgery, scar tattooing, micropigmentation, tattoo removal, age spots, tricropigmentation, alopecia.*